

Швед О. В., Безелюк О. А., Кобилецький О. І.

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро)

**РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПСИХОЛОГА У
ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ**
**DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF A
PSYCHOLOGIST IN THE EDUCATIONAL PROCESS**

The professional competence of the future psychologist is considered as a complex of theoretical knowledge, special psychological abilities and skills, which determines the result of professional activity, a mutual combination of theoretical and practical training of students, the mutual influence of professional knowledge and professional and individual qualities, which serves as the basis for the development of the creative potential of the psychologist's personality and many what determines his further professional activity.

Key words: *competence, professional training, psychologist, components, structure.*

Сучасні соціальні, економічні та політичні реалії потребують певних трансформацій у системі освіти. Сьогодення ставить вимоги до сучасного фахівця які б відповідали критеріям професіоналізму та соціальному замовленню на ринку праці і відображали погляди, цілі та завдання вищої професійної освіти загалом та професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти зокрема. Отримуючи професію психолога у закладі вищої освіти, студент має засвоїти не тільки теоретичні знання, уміння та навички, а й підготуватися до здійснення професійної діяльності застосувавши їх на практиці.

Теоретичні положення професійної підготовки майбутнього психолога у вищих навчальних закладах відображено у працях О. Бондаренка, Ж. Вірної, Л. Долинської, М. Євтуха, Л. Карамушки, С. Максименка, В. Панка, Н. Пов'якель, Н. Пророк, Є. Пряжнікової, В. Синьова, Н. Чепелевої, Т. Яценко та ін. Чисельні наукові праці присвячені компетенції психолога як показника фахової компетентності психолога (П. Бачинський, С. Бондар, І. Єрмаков); визначенню особистісних якостей як показника професіоналізму (О. Бондаренко, Л. Долинська, О. Дубовик, З. Огороднійчук, Н. Пророк, В. Семиченко), що необхідно для діагностичної та корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, що зумовлено високим рівнем складності (В. Бондар, С. Конопляста, В. Кротенко, О. Мамічева, І. Мартиненко, С. Миронова, О. Проскурняк, Л. Руденко, Т. Сак, Є. Синьова, В. Синьов, В. Тарасун, Л. Фомічова, М. Шермет, А. Шевцов, Д. Шульженко, та ін.); системі зв'язку теоретичних знань із їхнім застосуванням у психологічній практиці (Е. Зеер, Л. Карамушка, В. Панок, Ю. Приходько, Т. Титаренко. Г. Балл,

С. Максименко, А. Маркова, К. Роджерс); проблемі психологічного супроводу допомоги особам з особливими освітніми потребами, що має надаватися компетентними спеціальними психологами (І. Бех, С. Конопляста, М. Малофеев, І. Мамайчук, В. Синьов, О. Хохліна).

Нагальним на сьогодні є пошук нових шляхів формування професійної компетентності психолога. Саме питання професійної компетентності є актуальними в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених. Розвиток досліджень за даною проблемою має декілька напрямків: від аналізу психологічних теорій професійної діяльності Л. Виготський, А. Леонтьєв, Д. Ельконін; до розробки основ формування розвитку професійно важливих якостей особистості в цілому А. Орлов, І. Лернер, М. Скаткін, Г. Афузова та ін.

Вивчення поняття компетентності, характеристику його складових бачимо у дослідженнях вітчизняних науковців – І. Бех, Д. Гришин, О. Дубасенюк, В. Лозова, О. Подмазін, О. Пруцакова, В. Сериков, Н. Баловсяк, І. Драча, П. Бачинського, Н. Бібик, Г. Гавришак, Н. Дворнікової, Я. Кодлюк, В. Красевського, О. Локшиної, С. Ніколаєнко, О. Овчарук, Л. Пильгун, О. Пометун, І. Родигіна, Л. Руденко, К. Савченко, О. Садівник, Л. Сень, С. Сисоевої, В. Синьова, Д. Супрун, М. Супрун Т. Смагіної, О. Ситник, С. Трубачевої, Г. Терещук, Л. Фомічової, М. Фоменко, А. Шевцова, М. Шеремет та ін. Сучасні тенденції розвитку у зарубіжних країнах аналізувалися Дж. Боуден, А. Бермус, О. Овчарук, Я. Кодлюк, К. Корсаком, Дж. Равен, С. Маслач, М. Лейтер, Е. Шорт, Е. Тоффлер, Р. Уайт, Р. Хайгерті, А. Мейхью та ін.

Одним із найважливіших завдань закладу вищої освіти у відповідності з сучасними вимогами до професійної діяльності є формування у психолога правильної організації професійної діяльності. Теоретичний аналіз літературних джерел є надзвичайно важливим базисом, що не дивлячись на різносторонній спектр досліджуваних явищ з даної проблематики, для організації формування професійної компетентності психолога у закладах вищої освіти ще не була ретельно визначена і вивчена як предмет наукового дослідження. Саме це і зумовило вибір дисертаційного дослідження: «Формування професійних компетентностей психолога у процесі навчання».

Метою дослідження є теоретичний та емпіричний аналіз особливостей становлення професійної компетентності психолога. Об'єктом дослідження є процес розвитку професійної компетентності майбутнього психолога. Предметом дослідження виступає професійна компетентність психолога у процесі навчання.

Відповідно до мети сформульовані такі завдання:

1. Здійснити теоретико-методологічне дослідження передумов розвитку професійної компетентності психолога.
2. Проаналізувати основні підходи та принципи до їх формування.

3. Визначити та обґрунтувати основні компоненти професійної компетентності психологів.

4. Визначити стан сформованості компонентів професійної компетентності психологів.

5. Розробити та обґрунтувати програму формування професійної компетентності у психологів та перевірити її ефективність.

Методи дослідження. Для розв'язання дослідницької проблеми планується використання комплексу методів, вибір та поєднання яких зумовлено предметом, метою та завданнями дослідження: теоретико-методологічний аналіз, систематизація та узагальнення психологічних даних за проблемою дослідження, констатуючий експеримент, формуючий експеримент, методи математичної статистики.

Методологічною та теоретичною основою дослідження є ідеологічні засади гуманізації освіти (В. Андрущенко, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремень, П. Саух та ін.); концепцію особистісно зорієнтованої освіти (Є. Бондаревська, Є. Зеєр, О. Пехота, О. Савченко, В. Синьов, А. Старєва, М. Чобітько, І. Якиманська та ін.); положення компетентнісного підходу (Н. Бібик, Л. Бірюк, П. Гусак, І. Зимня, О. Пометун, О. Романенко, Є. Синьова, С. Сисоєва, Л. Фомічова, А. Шевцов, Д. Шульженко, Л. Хоружа, А. Хуторський та ін.); теоретичні пошуки шляхів і засобів ефективного професійного компетентності майбутнього фахівця в умовах закладів вищої освіти (І. Булах, С. Гончаренко, В. Засенко, В. Лозова, С. Миронова, С. Мельничук, А. Мудрик, О. Коваленко, В. Козаков, С. Конопляста, О. Мамічева, Г. Нагорна, Н. Пахомова, О. Попова, І. Прокопенко, О. Проскурняк, Н. Савінова, В. Синьов, Є. Синьова, М. Сметанський, Г. Троцько, С. Федоренко, Л. Фомічова, А. Шевцов, М. Шеремет, С. Чупахіна та ін.) зміст, мета і технології професійної підготовки майбутніх фахівців (О. Биковська, В. Василенко, М. Корець, В. Кузь, Ю. Лянной, О. Романовський, В. Сиротюк, Л. Сущенко, О. Тимошенко та ін.).

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що вперше:

– досліджено проблему формування професійної компетентності майбутнього психолога; визначено та обґрунтовано психологічні особливості професійної компетентності майбутніх психологів;

– визначено та схарактеризовано компоненти, критерії та рівні професійної компетентності та елементи, критерії оцінки рівня сформованості цих компонентів;

– теоретично обґрунтовано програму психологічної діагностики професійної компетентності майбутніх психологів;

– уточнено психологічні особливості втілення окремих положень дидактики вищої школи щодо цілей, змісту, форм і методів організації навчання майбутніх психологів;

- поглиблено психологічні знання про умови реалізації окремих компонентів професійної підготовки психологів.

Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні методики діагностування рівня сформованості компонентів професійної компетентності майбутніх психологів у процесі навчання, у розробці і наскрізної програми формування професійної компетентності майбутніх психологів у ході навчального процесу сучасного вишу. Матеріали дослідження можуть бути використані при викладанні нормативних та вибіркових дисциплін та застосовані для подальшого вивчення проблем удосконалення професійної підготовки психологів.